

**OS RISCOS REPUTACIONAIS DO MODELO FUNDADOR-CELEBRIDADE: A
DESVALORIZAÇÃO DA MARCA YEEZY E AS PERDAS FINANCEIRAS
DECORRENTES DO ROMPIMENTO CONTRATUAL COM ADIDAS FRENTE ÀS
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO KANYE WEST (1)**

ORIENTADOR: EDSON TAKATA

AUTORES DO ARTIGO (2)

Livia E. F. Santos - SP364445 (1º Semestre)

Marianna S.Almeida- SP364355 (1º Semestre)

Matheus A. Barros - E0537217 (1º Semestre)

Pedro V. M. Amaral - SP365970 (1º Semestre)

Yasmin E. D. Lima - SP366076 (1º Semestre)

SabrinaD. S. Santos - SP364966 (1º Semestre)

Isabele S. Correa - SP366281 (1º Semestre)

PALAVRAS-CHAVE(3)

Founder Creator – Fundador Responsável

Gestão de Reputação

Marca Pessoal

Valor de Mercado

Yeezy – Marca

Resumo⁽⁴⁾

O presente estudo tem como finalidade analisar os riscos inerentes ao modelo founder creator, no qual o fundador da marca é, ao mesmo tempo, uma figura pública. Nesse modelo, a imagem do fundador e a da marca tornam-se fortemente próximas, o que faz com que problemas de reputação do fundador possam afetar diretamente o valor de mercado da organização. O artigo propõe uma leitura crítica sobre o modelo e sobre como ele pode impactar a reputação e a estabilidade das marcas.

A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, utiliza como estudo de caso a marca Yeezy, associada a Kanye West, em parceria com a Adidas. A análise considera duas vertentes: a Yeezy, enquanto marca diretamente vinculada à figura do fundador, e a Adidas, empresa consolidada que se associou estrategicamente a essa imagem, incorporando também os riscos decorrentes dessa relação.

Antes de 2022, o crescimento da Yeezy foi impulsionado pela influência do fundador nos meios artístico, midiático e da moda, o que ampliou sua visibilidade e viabilizou parcerias estratégicas de grande escala, como o contrato com a Adidas (BizJournals, 2022; Forbes, 2023). Nesse contexto, a marca passou a ser frequentemente identificada com a imagem de Kanye West, o que fortaleceu sua presença no mercado, mas também intensificou sua dependência em relação ao fundador.

Para discutir essa transferência de reputação, o estudo se apoia parcialmente nas contribuições de Kevin Lane Keller (1993), ao abordar como a percepção do consumidor pode ser influenciada por fatores associados aos criadores e representantes da marca. Complementarmente, a Situational Crisis Communication Theory, de W. Timothy Coombs (2007), é utilizada para analisar a resposta organizacional à crise reputacional, enquanto as ideias de Tom Peters (1997) contribuem para compreender o papel estratégico da marca pessoal nesse contexto.

Dessa forma, o artigo evidencia que, embora o modelo founder creator seja eficaz na geração de visibilidade e crescimento, ele pode comprometer a estabilidade da marca no longo prazo. Como encaminhamento, aponta-se a necessidade de estruturas mais resilientes, com redução progressiva da dependência da imagem do fundador, permitindo o desenvolvimento de uma identidade de marca mais autônoma.

Introdução⁽⁵⁾

Nos últimos anos, o modelo de negócios baseado em founder creator tem ganhado destaque no mercado, sendo caracterizado pela associação entre a marca pessoal do fundador e a identidade da marca. Esse modelo é impulsionado pela cultura digital e pelo fortalecimento da economia da atenção, na qual figuras públicas exercem influência direta sobre o comportamento do consumidor, impactando suas decisões e o posicionamento das empresas. No entanto, essa dependência da imagem do fundador também introduz riscos estruturais, especialmente em contextos de crise reputacional.

A marca Yeezy, criada pelo artista Kanye West, representa um exemplo relevante desse modelo. Desenvolvida a partir da atuação criativa do fundador, especialmente no segmento de tênis, a marca se destacou pela forte influência estética e cultural de Kanye West, que já demonstrava envolvimento com moda e design ao longo de sua trajetória (Forbes, 2023). Esse capital simbólico e midiático contribuiu diretamente para sua consolidação no mercado.

A partir dessa visibilidade, a Yeezy estabeleceu uma parceria estratégica com a Adidas, que passou a atuar como principal responsável pela produção e distribuição global dos produtos. Essa colaboração foi fundamental para a expansão da marca, tornando-se uma das parcerias mais lucrativas da Adidas e alcançando cifras bilionárias, com cerca de US\$1,7 bilhão em vendas anuais em 2020 (BizJournals, 2022). Nesse contexto, observa-se que a associação entre uma marca emergente, fortemente vinculada à figura do fundador, e uma empresa consolidada que contribuiu para acelerar seu crescimento e ampliar seu alcance global.

Contudo, essa mesma estrutura revelou-se um ponto de vulnerabilidade. Em 2022, declarações controversas de Kanye West levaram ao rompimento da parceria com a Adidas,

gerando impactos financeiros significativos para ambas as marcas, incluindo perdas relevantes e acúmulo de estoques não comercializados (Forbes, 2023). O episódio evidencia como a dependência da imagem do fundador pode afetar não apenas a marca diretamente associada a ele, mas também empresas parceiras inseridas nesse modelo.

Diante desse cenário, torna-se necessário analisar os pontos de vulnerabilidade do modelo founder creator, tomando como estudo de caso a marca Yeezy e sua parceria com a Adidas. Busca-se compreender de que forma a reputação individual do fundador pode impactar diretamente o desempenho e a imagem de uma empresa, evidenciando os riscos dessa associação em contextos de crise.

Referencial Teórico⁽⁶⁾

Nos últimos anos, o mercado passou a valorizar cada vez mais marcas que possuem uma identidade forte e uma conexão direta com o público. Nesse contexto, surge o modelo founder creator, no qual o fundador da marca atua também como principal figura criativa e, muitas vezes, como o rosto público do negócio. Esse modelo pode trazer benefícios como autenticidade, proximidade com o consumidor, construção de uma comunidade fiel e maior alcance midiático em um curto período de tempo. No entanto, também apresenta riscos significativos, especialmente quando a imagem pessoal do fundador se associa diretamente à identidade da marca (KOTLER; KELLER, 2018; PETERS, 1997).

No campo da Administração Mercadológica, a reputação é considerada um dos ativos mais valiosos de uma empresa. De acordo com Kevin Lane Keller (1993), o valor de uma marca não é construído apenas por aspectos financeiros, mas principalmente pelas associações e percepções que os consumidores desenvolvem ao longo do tempo. Essas percepções podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo a imagem das pessoas vinculadas à marca. Dessa

forma, mudanças na percepção pública podem impactar diretamente o valor de mercado, a confiança dos consumidores e até mesmo as parcerias comerciais. Assim, quando a marca está fortemente associada a um indivíduo, qualquer alteração na imagem desse representante pode repercutir diretamente na forma como a marca é percebida.

Também é fundamental considerar o papel do comportamento do consumidor nesse contexto. De acordo com Philip Kotler, o comportamento do consumidor refere-se ao processo pelo qual indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, utilizam e descartam produtos, serviços ou ideias para satisfazer suas necessidades e desejos. Na contemporaneidade, observa-se que os consumidores estão cada vez mais atentos a questões sociais, políticas e éticas, fazendo com que o consumo ultrapasse a dimensão funcional e passe a incorporar valores, posicionamentos e significados simbólicos associados às marcas.

Nesse sentido, conforme Peters (1997), a construção de uma marca sólida exige não apenas qualidade de produto ou desempenho financeiro, mas também consistência na sua imagem e posicionamento ao longo do tempo. Essa necessidade de estabilidade torna-se ainda mais relevante quando se considera o conceito de personal branding, que se refere à construção estratégica da imagem pública de um indivíduo. Segundo Tom Peters (1997), os indivíduos podem ser compreendidos como marcas, sendo responsáveis pela gestão da forma como são percebidos pelo público.

A partir dessa perspectiva, no modelo founder creator, observa-se a coexistência de duas dimensões de marca: a marca pessoal do fundador e a marca empresarial. Embora essa associação possa fortalecer a visibilidade e a conexão com o público em um primeiro momento, ela também pode gerar tensões no processo de consolidação da empresa. Isso ocorre porque ambas as dimensões passam a disputar espaço na percepção do consumidor, dificultando a construção de uma identidade organizacional autônoma.

A partir dessa perspectiva, no modelo founder creator, observa-se a coexistência de duas dimensões de marca: a marca pessoal do fundador e a marca empresarial. Embora essa associação possa fortalecer a visibilidade e a conexão com o público em um primeiro momento, ela também pode gerar tensões no processo de consolidação da empresa. Isso ocorre porque ambas as

dimensões passam a disputar espaço na percepção do consumidor, dificultando a construção de uma identidade organizacional autônoma (PETERS, 1997; KELLER, 1993).

Sob a perspectiva da Comunicação Organizacional, especialmente no campo da Comunicação e Linguagem, a gestão de crises torna-se um fator central. De acordo com W. Timothy Coombs (2007), a forma como uma organização responde a uma crise influencia diretamente a percepção do público e os impactos sobre sua reputação. No caso de marcas fortemente associadas aos seus fundadores, a crise tende a ultrapassar os limites organizacionais, envolvendo também a imagem de uma figura pública que possui autonomia sobre sua própria comunicação.

Dessa forma, observa-se que o modelo founder creator, embora apresente vantagens estratégicas relacionadas à construção de identidade e conexão com o público, também exige uma gestão estruturada e integrada entre marca pessoal e marca organizacional. A ausência dessa separação pode intensificar a transferência de percepções e dificultar a gestão de crises, ampliando os riscos reputacionais (COOMBS, 2007; KELLER, 1993).

Procedimentos Metodológicos⁽⁷⁾

O presente trabalho adota uma abordagem qualitativa, pois busca compreender, de forma aprofundada, como as polêmicas envolvendo o artista Kanye West impactaram a percepção e o valor da marca Yeezy, além das consequências geradas para a Adidas enquanto empresa parceira e diretamente associada à marca.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, uma vez que pretende investigar e ampliar o entendimento sobre a relação entre a imagem do fundador (creator/founder) e o desempenho de sua marca no mercado, analisando também os impactos reputacionais e econômicos causados em empresas vinculadas a esse modelo de negócio.

A coleta de dados será realizada por meio de fontes secundárias, incluindo artigos acadêmicos, reportagens, notícias e conteúdos publicados em mídias digitais. Além disso, serão

analisadas redes sociais, com o objetivo de observar a opinião dos usuários e a repercussão pública das polêmicas associadas ao artista, à marca Yeezy e à parceria com a Adidas.

A análise dos dados será conduzida por meio da comparação e interpretação das informações coletadas, buscando identificar padrões e relações entre os episódios de controvérsia e os impactos na reputação, no valor de mercado da Yeezy e nas consequências financeiras e institucionais enfrentadas pela Adidas após o rompimento da parceria.

Parte-se da hipótese de que as polêmicas envolvendo o fundador contribuíram para a perda de reputação da marca, resultando em sua desvalorização no mercado e gerando impactos negativos também para empresas associadas à sua imagem.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial⁽⁹⁾

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa exclusivamente para revisão textual, com foco em aspectos gramaticais, ortográficos e de clareza na escrita.

Não houve utilização dessas ferramentas para a produção de conteúdo analítico, interpretação de dados ou desenvolvimento das ideias apresentadas, sendo estas de autoria dos próprios pesquisadores.

Resultados Obtidos⁽¹⁰⁾

Após as polêmicas envolvendo o rapper Kanye West, foram observados impactos diretos nos resultados financeiros da Adidas e, especialmente, na marca Yeezy, cuja identidade estava fortemente associada à imagem do artista. A marca Yeezy havia se tornado, ao longo dos anos, um dos principais ativos de valor simbólico e de receita para a empresa, reunindo grande demanda de mercado e alta percepção de exclusividade. No entanto, essa forte associação também representava uma vulnerabilidade estrutural, uma vez que a percepção pública

relacionada ao fundador era constantemente transferida para a marca. Esse cenário reforça a perspectiva de Keller (1993), segundo a qual as associações construídas em torno de uma marca podem ser diretamente impactadas por mudanças na percepção pública dos consumidores.

Antes mesmo de 2022, a trajetória pública de Kanye West já era marcada por episódios que geraram desconforto para parceiros comerciais e para parte do público mais atento a questões sociais, políticas e éticas. Segundo Kotler e Keller (2018), o comportamento do consumidor contemporâneo está cada vez mais ligado aos valores e posicionamentos representados pelas marcas, fazendo com que questões reputacionais tenham impacto direto na percepção do público. Em entrevistas e aparições midiáticas, o artista passou a realizar comentários sobre política, raça, religião e cultura que batiam de frente com os valores defendidos por grandes empresas, como diversidade, inclusão e respeito. Matérias de veículos como BBC, NYT e TIME destacam que, em diferentes momentos, suas declarações provocaram críticas públicas e alertas sobre os riscos de associar uma marca global a uma figura pública altamente polarizada (BBC, 2022; NYT, 2022; TIME, 2022).

A partir de meados de 2022, a situação se agravou com uma sequência de declarações antissemitas publicadas por Kanye West em redes sociais e entrevistas, incluindo comentários ofensivos direcionados à comunidade judaica, além da reprodução de teorias conspiratórias e slogans associados a grupos extremistas (TIME, 2022; NBC News, 2022). As declarações geraram forte repercussão negativa, resultando em campanhas de boicote, pressão de consumidores, críticas de organizações judaicas internacionais e questionamentos públicos sobre a sustentabilidade ética e reputacional da continuidade da parceria comercial. Nesse contexto, observa-se novamente o processo de transferência de percepção discutido por Keller (1993), no qual os impactos da imagem pessoal do fundador ultrapassam sua figura individual e passam a atingir diretamente a marca associada.

Diante desse cenário, a Adidas passou a sofrer forte pressão para romper a parceria com a marca Yeezy. A companhia, que inicialmente afirmou apenas que a relação estava “sob avaliação”, adotou uma postura mais firme após a intensificação das críticas e da pressão externa. Em outubro de 2022, a Adidas anunciou oficialmente o encerramento da parceria com Kanye West e a Yeezy, afirmando que “não tolera antissemitismo ou qualquer forma de discurso de ódio” e classificando as recentes declarações do artista como “inaceitáveis, odiosas e perigosas”

(Adidas, 2022; NBC News, 2022; Al Jazeera, 2022). A ruptura foi apresentada como uma medida alinhada aos princípios de diversidade e inclusão da empresa e evidencia também aspectos discutidos por Coombs (2007), segundo os quais a resposta organizacional diante de crises reputacionais influencia diretamente a percepção pública sobre a empresa.

Os efeitos financeiros dessa decisão foram imediatos e expressivos para a Adidas. Em março de 2023, reportagens baseadas nos relatórios financeiros da empresa apontaram dificuldades relacionadas ao elevado estoque de produtos Yeezy remanescentes após o rompimento da parceria. O prejuízo líquido do quarto trimestre de 2022 foi de aproximadamente 513 milhões de euros, impactado diretamente pela incapacidade de comercializar a marca Yeezy e pelos custos relacionados à interrupção da produção (NPR, 2023). Além disso, a companhia estimou impactos adicionais de até 700 milhões de euros em 2023 caso não conseguisse reutilizar ou redistribuir os produtos restantes, o que representaria perdas superiores a 1 bilhão de dólares (NPR, 2023; Quartz, 2023). No relatório anual de 2023, a Adidas registrou prejuízo aproximado de 75 milhões de euros, evidenciando uma deterioração significativa em seu desempenho financeiro após o encerramento da parceria (Adidas, 2023).

Entretanto, os impactos não se limitaram à Adidas. Com o rompimento, a Yeezy perdeu acesso à estrutura global de distribuição da Adidas, que funcionava como principal canal de comercialização internacional da marca. A Yeezy passou, de maneira abrupta, de uma operação com alcance global para uma estrutura significativamente mais limitada, sem os mesmos pontos de venda, capacidade logística e visibilidade em grandes mercados internacionais. Ainda que não existam dados públicos específicos sobre o valor de mercado atual da Yeezy, a perda dessa estrutura pode representar uma desorganização operacional significativa, reduzindo o fluxo de caixa, a capacidade competitiva e o poder de negociação com fornecedores e distribuidores. Na interpretação dos pesquisadores, esse cenário evidencia os impactos estruturais da dependência operacional de grandes parcerias comerciais.

Os resultados observados demonstram que o modelo founder creator pode impulsionar rapidamente o crescimento e a consolidação de uma marca por meio da forte associação com a imagem do fundador. Entretanto, a ausência de uma separação estratégica entre marca pessoal e marca organizacional amplia a transferência de percepções negativas em contextos de crise,

tornando tanto a empresa quanto seus parceiros comerciais mais vulneráveis a impactos reputacionais, financeiros e estruturais.

Conclusão⁽¹¹⁾

A partir da análise desenvolvida, evidencia-se que o modelo founder creator apresenta vantagens significativas, principalmente no que se refere à construção rápida de identidade de marca, fortalecimento acelerado da conexão com o público, alcance midiático e crescimento rápido no mercado. Em um cenário marcado pela cultura digital e pela economia da atenção, a utilização da imagem de figuras públicas como impulsionadoras de marcas se mostra extremamente eficiente no curto prazo, permitindo que empresas recém-criadas alcancem visibilidade, relevância e capitalização em um tempo muito menor do que marcas tradicionais.

Entretanto, conforme observado no caso da Yeezy e de Kanye West, essa forte associação entre fundador e empresa também configura um risco estrutural relevante. Apesar de sua potência inicial, o modelo demonstra fragilidade quando não existe uma separação estratégica entre a imagem pessoal do fundador e a identidade institucional da marca. Nesse contexto, a empresa passa a depender diretamente da estabilidade reputacional de uma única figura pública, tornando-se mais vulnerável a crises individuais.

O caso analisado demonstra que o crescimento acelerado proporcionado pelo modelo founder creator não garante estabilidade no longo prazo. A própria Adidas, embora tenha sofrido impactos financeiros significativos com o rompimento da parceria Yeezy, manteve sua relevância de mercado por possuir uma identidade institucional consolidada independentemente de figuras públicas específicas. Diferentemente da Yeezy, a Adidas não construiu sua imagem em torno de uma única pessoa, mas sim de sua própria trajetória, posicionamento e reconhecimento histórico dentro do setor esportivo. Ainda que utilize estratégias de influencer marketing e associações com artistas, atletas e celebridades, sua estrutura de marca permanece institucionalmente independente.

Por outro lado, marcas estruturadas diretamente sobre a imagem de seus fundadores tendem a alcançar crescimento rápido justamente pela transferência imediata de relevância, audiência e atenção midiática da figura pública para o negócio. Esse processo permite que a marca se estabeleça de maneira acelerada no mercado, especialmente em ambientes digitais. Exemplos contemporâneos demonstram que marcas criadas por celebridades frequentemente alcançam altos níveis de faturamento e reconhecimento em poucos anos, algo que tradicionalmente levaria décadas para acontecer em empresas convencionais.

Nesse sentido, com base nas análises desenvolvidas ao longo deste trabalho, os pesquisadores propõem a reflexão sobre um modelo híbrido de construção de marca, no qual a figura pública atua inicialmente como ferramenta de impulsionamento e visibilidade, mas sem permanecer como eixo central permanente da identidade organizacional.

O modelo proposto pelos pesquisadores pode ser compreendido em três fases principais:

Fase 1 — Impulsionamento pela persona pública:

Neste primeiro momento, a marca utiliza diretamente a relevância midiática do fundador para conquistar atenção rápida, gerar engajamento e acelerar sua entrada no mercado. A imagem da figura pública funciona como principal ferramenta de divulgação, confiança e posicionamento inicial da empresa.

Fase 2 — Transferência de valor para a marca:

Após o reconhecimento inicial, a empresa passa a desenvolver elementos próprios de consolidação, como inovação, qualidade de produto, diferenciação estratégica e fortalecimento institucional. Nesse estágio, a marca começa a construir relevância para além da figura do fundador, reduzindo gradualmente sua dependência exclusiva da persona midiática.

Fase 3 — Autonomia institucional da marca:

Na etapa final, ocorre uma retração estratégica da centralidade do fundador dentro da comunicação da empresa. A marca passa a sustentar sua relevância de forma mais independente, apoiando-se em sua própria identidade, reconhecimento de mercado, qualidade e posicionamento organizacional. O fundador ainda pode permanecer associado à empresa, porém deixa de representar o único eixo estrutural de legitimidade da marca.

Um exemplo relevante dessa dinâmica pode ser observado na Fenty Beauty, criada por Rihanna. Em seu lançamento, a marca utilizou fortemente a imagem e a influência midiática da artista para ganhar espaço rapidamente no mercado da beleza. Em poucos anos, a Fenty Beauty tornou-se uma marca bilionária, demonstrando a eficiência do modelo no curto prazo. Entretanto, ao longo do tempo, observa-se um fortalecimento progressivo da identidade institucional da marca para além da figura pública da fundadora. A empresa passou a consolidar reconhecimento próprio através da inovação de produtos, ampliação de mercado, diversidade de tons de maquiagem e posicionamento estratégico voltado à inclusão e qualidade. Atualmente, embora ainda exista associação com Rihanna, a marca consegue manter relevância própria mesmo sem depender constantemente da presença midiática da artista (FORBES, 2021).

Processo semelhante pode ser observado na Skims, criada por Kim Kardashian. Inicialmente impulsionada pela forte influência digital da fundadora, a marca rapidamente conquistou relevância no mercado de moda e vestuário. Contudo, ao longo de sua expansão, passou a desenvolver posicionamento próprio, ampliar parcerias estratégicas e fortalecer sua identidade institucional para além da imagem pessoal de Kim Kardashian. A presença de outras figuras públicas em campanhas, a expansão internacional da marca e contratos institucionais relevantes demonstram uma tentativa de construção de autonomia organizacional no longo prazo (BUSINESS OF FASHION, 2023; TIME, 2023).

Dessa forma, conclui-se que o modelo founder creator não deve ser compreendido como uma estrutura inviável, mas como um modelo que exige planejamento estratégico contínuo para garantir estabilidade e sustentabilidade no longo prazo. A utilização da imagem do fundador pode representar uma ferramenta extremamente eficiente de crescimento inicial; contudo, para que a marca alcance maturidade institucional e resiliência diante de crises reputacionais, torna-se fundamental desenvolver autonomia organizacional, identidade própria e capacidade de existir para além da figura pública que a impulsionou inicialmente.

Referências⁽¹¹⁾

Artigos

KELLER, Kevin Lane. *Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity*. *Journal of Marketing*, v. 57, n. 1, p. 1–22, 1993.

KELLER, Kevin Lane. *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. 4. ed. Pearson Education, 2013.

PETERS, Tom. *The Brand Called You*. *Fast Company Magazine*, 1997.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. *Administração de Marketing*. 15. ed. Pearson Education do Brasil, 2018.

COOMBS, W. Timothy. *Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory*. *Corporate Reputation Review*, v. 10, n. 3, p. 163–176, 2007.

Referências sobre Adidas, Yeezy e Kanye West.

BBC NEWS. *Kanye West controversy coverage*. 2022.

NEW YORK TIMES. *Coverage about Kanye West and Adidas partnership crisis*. 2022.

TIME. *Kanye West antisemitic statements and corporate backlash*. 2022.

NBC NEWS. *Adidas ends partnership with Kanye West after antisemitic remarks*. 2022.

AL JAZEERA. *Companies cut ties with Kanye West after antisemitic comments*. 2022.

NPR. *Adidas faces losses after ending Yeezy partnership.* 2023.

QUARTZ. *Adidas financial losses linked to Yeezy inventory.* 2023.

LOS ANGELES TIMES. *Adidas left with Yeezy stock after partnership collapse.* 2022.

EURONEWS. *Adidas reports financial losses after Yeezy split.* 2023.

BIZJOURNALS. *Yeezy sales and Adidas partnership growth.* 2022.

ADIDAS. *Annual Report 2023.* Herzogenaurach, 2023.

ADIDAS. *Official statement ending partnership with Ye.* 2022.

FORBES. *Adidas and Yeezy financial impact analysis.* 2023.

Referências complementares utilizadas na conclusão.

FORBES. *Rihanna becomes billionaire through Fenty Beauty success.* 2021.

BUSINESS OF FASHION. *Skims market growth and brand positioning.* 2023.

TIME. *Skims and celebrity-driven branding strategies.* 2023.